

Machten die BVV2-Anlagerichtlinien für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen in Bezug auf den Immobilienanteil aus Risiko-Renditeüberlegungen Sinn?

<http://oekonomenstimme.org/a/1985/>

Rudolf Marty

Es werden Mittelwert-Varianz-optimale Portfolios (MV-Portfolios) für eine Schweizer Vorsorgeeinrichtung berechnet, die in Schweizer Franken Finanzanlagen (Aktien, risikolose Anleihen, risikolose Geldmarktanlagen) und Schweizer Renditeimmobilien investiert ist (mit und ohne Transaktionskosten). Verglichen mit den BVV2-Vorschriften weisen die MV-optimalen Portfolios im relevanten Risikobereich zu hohe Immobilienanteile auf (39% - 46%, je nach Risikoaversion). Dieser Befund entspricht den Resultate früherer Studien (Fugazza et al. (2007), Delfin und Hoesli (2019)).

Fragestellung

Im schweizerischen Altersvorsorgesystem nimmt die mehrheitlich privatrechtlich organisierte betriebliche Altersvorsorge (kapitalgedeckt) neben der staatlichen Alters- und Hinterlassenen-Vorsorge (AHV, umlagefinanziert) und der Selbstvorsorge eine wichtige Stellung ein. Um den wegen des demographischen Wandels verstärkten Druck auf die betriebliche Altersvorsorge (d.h. bis Ende 2021 sinkender risikoloser Zins) besser gerecht zu werden, wurden die Anlagevorschriften der Verordnung im beruflichen Bundesgesetz (BVV2) in mehreren Revisionen liberalisiert (u.a. Immobilienanteil neu von 30%). In dieser Studie soll mit Hilfe von Renditezeitreihen von Finanz- und Immobilienanlagen in Schweizer Franken untersucht werden, ob durch eine weitergehende Liberalisierung der Anlagevorschriften in Bezug auf Immobilien Effizienzgewinne (d.h. höhere Renditen bei identischen Risiken) erzielt werden konnten.

Optimale Portfolios aus Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen und Renditeimmobilien mit und ohne Transaktionskosten

Hinsichtlich der Vorsorgeeinrichtung wird angenommen, dass sie in Schweizer Franken Finanzanlagen (Aktien, risikolose Anleihen und Geldmarktanlagen) und in Schweizer Renditeimmobilien voll investiert ist (keine Verschuldung). Weiter wird unterstellt, dass für sie der Mittelwert und die Standardabweichung der inflationsbereinigten Portfoliorendite relevant ist. Die optimalen Portfolioanteile werden einerseits mittels des von Black (1972) modifizierten Markowitz-Ansatzes ohne risikolose Anlage mit und ohne Renditeimmobilien berechnet. Andererseits werden Mittelwert-Varianz-optimale Portfolios bestehend ohne und mit Berücksichtigung von Transaktionskosten mit Hilfe des von Yashimoto (1996 modifizierten Markowitz-Ansatzes berechnet (siehe siehe Marty (2022) für eine nähere Beschreibung).

Verwendete Daten und deskriptive Statistiken

Die Daten basieren auf Zeitreihen von repräsentativen Indizes des Schweizer Aktien- (MSCI Performanceindex Schweizer Aktien) und Staatsanleihenmarktes (SWX Performance-Index inländische Staatsanleihen aller Laufzeiten (B_t); Kürzel: SBIDGT) sowie des Schweizer Renditeimmobilienmarktes (SWX IAZI Investment Real Estate Performance Index (RE_t); Valor: IREALC). Weiter werden dreimonatiger Renditen von Geldmarktbuchforderungen der Eidgenossenschaft und der Schweizer Konsumentenpreisindex verwendet. Beim Aktien- und Anleihenindex sind die Dividenden- bzw. Couponzahlungen reinvestiert. Der qualitätsbereinigte Immobilienindex beruht auf den Transaktionspreisen (d.h. keine geschätzten Marktwerte) und die Nettomieteträge der Objekte sind reinvestiert. Die Finanzanlagen-Zeitreihen (Aktien- bzw. Anleihenindex) werden zu Quartalsdaten aggregiert (letzter Arbeitstag des Quartals). Alle Renditezeitreihen werden in stetiger und inflationsbereinigter Form berechnet: $R_{t+1}^{SR} = \log(S_t/S_{t-1}) - \log(CP_t/CP_{t-1})$, wobei \log der natürliche Logarithmus, S_t , der Aktien- bzw. Anleihenindex und CP_t der Konsumentenpreisindex am Ende des Quartals t ist. In der untenstehenden Tabelle sind die wichtigsten Statistiken der vier Renditezeitreihen angegeben.

Tabelle 1: Statistiken reale Aktien-, Anleihen-, Immobilien- und Geldmarktrendite (annualisiert), 96 Q1-20 Q4

Statistiken	R_t^{sr} (% , Aktien)	R_t^{br} (% , Anleihe)	R_t^{hr} (% , Immo.)	R_t^{ir} (% , Cash)
$\bar{\mu}^{1)}$ („Durchschnitt-Rendite“)	6.79	3.00	5.60	0.06
$\sigma^{2)}$ („Volatilität“)	16.77	4.57	3.97 ⁷⁾	1.12
$\rho(1)^{3)}$ („zeitliche Abhängigkeit“)	0.038	0.067	0.179	-0.237*
Überschuss-Kurtosis ⁴⁾ („Rendite-Ausreisser“)	1.47	-0.37	1.67	-0.27
Schiefe ⁵⁾ („Rendite-Asymmetrie“)	-0.64	-0.002	-0.467	-0.192
Stationarität ⁶⁾ (ADF-t-Statistik) („Momentum“)	-4.13***	-4.67***	-4.25***	-3.97**

Bemerkungen:
1) geometrisches Mittel 2) Standardabweichung 3) Autokorrelation 1. Ordnung (signifikant von Null abweichender Wert widerspricht der Annahme zeitlich voneinander unabhängiger Renditen) 4) Überschuss Kurtosis (Werte zwischen -2 und 2 widersprechen der Normalverteilung nicht) 5) Schiefe (Werte zwischen -2 und 2 widersprechen Normalverteilung nicht) 6) Dickey-Fuller t-Test (Stationarität); t/ADF: kritischer Wert von Dickey-Fuller Statistik (Drift and 4 Lags) (signifikant von Null abweichender widerspricht zeitunabhängigem Mittelwert) 7) Da die Immobilienrendite im Vergleich zur Anleihenrendite bei einer tieferen Volatilität eine höhere mittlere Rendite aufweist, wird in der Literatur argumentiert, dass die „wahre“ Volatilität der Immobilienanlagen eher zwischen 8 und 10% liegen sollte (wegen geschätzten Preisen)
* bzw. ** bzw. ***: signifikant auf 10%- bzw. 5%- bzw. 1%-Niveau

Quellen: MSCI, SWX, IAZI, SNB, BfS sowie eigene Berechnungen

Die in Tabelle 1 aufgeführten deskriptiven Statistiken bestätigen weitgehend die Ergebnisse früherer Studien von Schweizer Kapitalmarkt- und Immobilienrenditen (z. B. Otruba, 1998). Die beim MV-Ansatz unterstellte Annahme unabhängiger und identisch normalverteilter Renditen kann bis auf die Geldmarktanlage, wo die Renditen eine zeitliche Abhängigkeit aufzuweisen scheinen, aufgrund der empirischen Kurtosis- und Schiefe-Teststatistiken nicht verworfen werden. Gegen die Annahme zeitinvarianter Mittelwerte sprechen die bei allen Anlagen hochsignifikanten ADF-t-Teststatistiken. Diese suggerieren, dass bei den vier untersuchten Anlagekategorien ein (möglicherweise gemeinsamer) Trendinfluss, der durch die expansive Geldpolitik in Form von Tiefst- bzw. Negativzinsen verursacht wird, wirksam sein könnte.

Optimale Vermögensaufteilungen auf Aktien, Anleihen, Immobilien und Cash

In Grafik 1 sind die effizienten Grenzen von zwei gemischten Portfolios mit und ohne Renditeimmobilien dargestellt, wobei Leerverkäufe ausgeschlossen sind. Aufgrund der günstigen Diversifikationseigenschaften von Wohnimmobilien lassen sich durch den Einbezug der letzteren Zusatzrenditen von jährlich bis zu 2%-Punkten bei identischen Risiken (Standardabweichungen) realisieren.

Abbildung 1: Effiziente Grenze von gemischtem Portfolio mit und ohne Immobilien, reale Rendite (nicht annualisiert)**Effiziente Grenze ohne Leerverkäufe, 1996-2020**

Quellen: MSCI, SIX, IAZI, SNB, BfS sowie eigene Berechnungen

Wie in Grafik 2 dokumentiert, sind im Bereich einer (annualisierten) Standardabweichung von gut 3% bis gut 6% die Anlagen in Renditeimmobilien die dominierende Anlagekategorie. Eine untergeordnete Rolle spielen Staatsanleihen, deren prozentualer Portfolioanteil einen Viertel nicht übersteigt. Weiter ist in Grafik 2 ersichtlich, dass der maximale BVV2-Immobilienanteil von 30 Prozent ab einer Zielrendite von annualisiert knapp 2% restriktiv wirkt, d.h. es könnten durch eine Erhöhung des Immobilienanteils über die BVV2-Obergrenze (30%) Effizienzgewinne in Form höherer Renditen bei identischem Risiko realisiert werden.

Abbildung 2: Portfolio-Gewichte mit historischen Renditemittelwerten, ohne Transaktionskosten

Quellen: MSCI, SIX, IAZI, SNB, BfS sowie eigene Berechnungen

Beim Ansatz von Yashimoto werden proportionale Transaktionskosten unterstellt, die je nach Anlageklasse unterschiedlich hoch sein können. In dieser Studie werden für die Finanzanlagen (Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen) je 0.075% und für die Immobilien 0.75% Transaktionskosten unterstellt [1] (# ftn_1). Die Berücksichtigung von proportionalen Transaktionskosten ergibt die in der Abbildung 3 wiedergegebene Effizienzgrenze. In Tabelle 2 sind die den effizienten Portfolios zugeordneten Portfolioanteile aufgeführt. Durch die Berücksichtigung von Transaktionskosten resultieren im Vergleich zu Abbildung 2 zwar tiefere optimale Immobilienanteile, die jedoch im relevanten Risikobereich (Standardabweichung: 2.5%-4.0%) noch immer über der BVV2-Limite von 30% liegen (d.h. zwischen 39% und 46%).

Abbildung 3: Effiziente Grenze von gemischtem Portfolio, reale Rendite (annualisiert), 1996-2020, ohne Leerverkäufe

Quellen: MSCI, SIX, IAZI, SNB, BfS, BSV sowie eigene Berechnungen

Tabelle 2: Effiziente Portfolios aus Aktien, Staatsanleihen, Immobilien und Geldmarktanlagen, historische Anlagerenditen mit Transaktionskosten, 1996 – 2020 (annualisiert)

Risikoaversion*	5	1.75	1.0	0.5	0.25	0.20	0.10	0.05	0.01	0.005
Risiko, %	1.13	1.28	1.43	1.70	2.51	2.57	3.36	4.01	8.83	12.60
Netto-Rendite ¹⁾ %	0.10	0.44	0.68	1.15	2.23	2.29	3.17	3.45	4.70	5.54
Aktien	1	2	2	4	7	8	13	20	53	75
Anleihen	0	0	1	13	29	30	41	41	22	0
Immobilie	9	20	25	25	39	39	46	39	25	25
Geldmarkt	90	78	72	58	25	23	0	0	0	0

*: Risikoaversions-Koeffizient (Koeffizient=0: Risikoneutralität) ; Fett: dominierende Anlagekategorie
 1) Brutto-Rendite abzüglich Transaktionskosten

Quellen: MSCI, SIX, IAZI, SNB, BfS sowie eigene Berechnungen

Dieser Beitrag basiert auf dem Arbeitspapier «Optimale Vermögensaufteilung von Vorsorgeeinrichtungen unter Einbezug von Schweizer Renditeimmobilien», das in der HWZ Working Paper Series erschienen ist: <https://zenodo.org/communities/hwz/?page=1&size=20> (<https://zenodo.org/communities/hwz/?page=1&size=20>). Dieser Forschungsbericht wurde von der HWZ Fachhochschule für Wirtschaft Zürich finanziert.

Literaturverzeichnis

- Black, F. (1972). Capital Market Equilibrium with restricted Borrowing. *Journal of Business*, pp. 444-454.
- Delfin, F., & Hoesli, M. (2019). Real Estate in Mixed-Asset Portfolios for various Investment Horizons. *The Journal of Portfolio Management*, pp. 141-158.
- Fugazza, C., Guidolin, M., & Nicodano, G. (2007). Investing for the Long-Run in European Real Estate. *The Journal of Real Estate Finance and Economics* 34, pp. p. 35-80.
- Marty, R. (2022). *Optimale Vermögensaufteilung von Vorsorgeeinrichtungen unter Einbezug von Schweizer Renditeimmobilien*. Zürich: HWZ Working Paper Series <https://doi.org/10.5281/zenodo.6521190>.
- Otruba, S. (1998). *Integration von Immobilien in ein Asset-Liability-Modell*. Bern: Verlag Paul Haupt.
- Sozialversicherungen, B. f. (2021). *Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)*. abgerufen unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/543_543_543/de.
- Yashimoto, A. (1996). The mean-variance approach to portfolio optimization with transaction costs. *Journal of the Operations Research Society of Japan*, pp. 99-117.

[\[1\]](#) (<#> [ftnref1](#)) Für die Begründung der Höhe der Transaktionskosten insbesondere für Immobilien siehe Marty (2022).

©KOF ETH Zürich, 7. Jul. 2022

Links

a <https://zenodo.org/communities/hwz/?page=1&size=20>